

MILLIY BULUTLI TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH MODELLARI

Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o'qituvchisi

Norxo'jayeva Irodaxon

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7935461>

Annotatsiya: So'nggi yillarda bulutli texnologiyalar butun jahon bo'ylab dolzarb rivojlanmoqda. Ushbu maqolada bulutli texnologiyalarni rivojlantirish modellari hamda bulutli texnologiyalarni zamonaviy sharoitda ularning shakllanishi va rivojlanishining xususiyatlari, shuningdek O'zbekiston Respublikasida bulutli texnologiyalarni yanada rovojlantirish tog'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: bulutli texnologiyalar, tarmoq, Prezident, Microsoft, internet, AKT, modellar.

Kirish: 90-yillarda bulutli texnologiyalarning rivojlanishi internetning tarqalishiga turtki bo'ldi. Bu dunyodagi har qanday kompyuter va serverga ulanishga imkon berdi, ammo tobora ko'proq hisoblash quvvati va yuqori kanal o'tkazuvchanligini talab qildi. 2006 yilda Zimki va Amazon Web Services birinchi bulutli platformalari paydo bo'ldi, ular hisoblash va ma'lumotlar bilan ishlash uchun xizmatlarga kirishni ta'minladi. 2008 yilda Google App Engine-ni ishga tushirdi. 2010-yillarda Microsoft Azure va Google Cloud bulutli infratuzilmalari paydo bo'ldi. Shu paytdan boshlab biznes uchun bulutli texnologiyalar tarixi boshlandi. [1]

2016-yil 10-noyabrda "Huawei Tech Investment Tashkent MCHJ CHK" kompaniyasi "O'zbekistonda bulutli texnologiyalar sammiti-2016" xalqaro anjumanini o'tkazadi. Bu tadbir mazkur sohaning eng yaxshi mutaxassislarini, tahlilchilarni hamda potensial foydalanuvchilarni AKT tarmog'idagi eng ommabop tendensiyalarga — Bulutli texnologiyalarni o'zgartirishga oid tajriba, ma'lumot va fikrlar almashish uchun birlashtiruvchi asosiy voqeadir. Shuningdek, yurtimizdagi kichik kompaniyalar o'z dasturiy ta'minotini bulutli amallar makoniga joylashtirib, o'z xizmatlaridan o'zbekistonlik va butun dunyodagi iste'molchilar foydalanishi uchun imkoniyat yaratishi ham mumkin. [2]

Asosiy qism: Axborot texnologiyalar rivojlanayotgan paytda dasturiy ta'minotni o'rni juda ham katta ahamiyatga ega. Bulutli texnologiyalar jadal rivojlanmoqda va tobora ko'proq faoliyat sohaslarini qamrab olmoqda. Masalan, elektron pochta mijozlari. Ko'pchilik foydalanuvchilar elektron pochta qabul qilish, yuborish va qayta ishlash uchun ma'lum bir elektron pochta mijozini o'rnatdilar, endi Gmail elektron pochta mijozini o'ynaydi va Webmail, Hotmail kabi xizmatlar moslashuvchan va qulay alternativa sifatida xizmat qiladi.

Milliy bulutli texnologiyalarni rivojlantirish modellari 4 taga bo'linadi:

- 1) Ommaviy bulut
- 2) Shaxsiy bulut
- 3) Jamiyat buluti
- 4) Gibrid bulut

Ommaviy bulut keng jamoatchilik uchun mavjud va ma'lumotlar uchinchi tomon serverlarida yaratiladi va saqlanadi. Odatda server uni boshqaradigan xizmat ko'rsatuvchi provayderlarga tegishli. Provayder kompaniyalari resurslarni xizmat sifatida bepul va internet orqali foydalanish uchun to'lov asosida taklif qilishadi.

Ommaviy bulutli tarqatish modeli maxfiylik muammolari past bo'lgan korxonalar uchun qulay. Ommaviy bulut provayderining eng mashxuri Amazon elastik Compute Cloud eng yaxshi xizmat ko'rsatuvchi provayderlaridan biri, bundan tashqari Microsoft Azure, Google App Engine, IBM Cloud, Salesforce Heroku va boshqa provayderlar mavjud. Ommaviy bulutda muammosiz infratuzilmani boshqarish mumkin.

Shaxsiy bulut keng jamoatchilik uchun mavjud bo'lgan ommaviy bulutdan farqli faqat bitta aniq kompaniya xususiy bulutga ega bo'ladi. Shuning uchun u ichki yoki korporativ model deb ham ataladi. Server tashqi yoki egasi kompaniya binosida joylashtirilishi mumkin. Jismoniy joylashuvdan qat'i nazar, ushbu infratuzilmalar xususiy tarmoqda saqlanadi va faqat egasi kompaniya dasturiy ta'minot vositalardan foydalanadi. So'nggi yillarda ko'plab buzilishlarni hisobga olgan holda, ko'plab yirik korporatsiyalar yopiq xususiy bulut modeliga qaror qilishdi, chunki bu ma'lumotlar xavfsizligi muammolarini minimallashtiradi. Xususiy bulutning avfzalliklari buyurtma, moslashuvchan rivojlanish va yuqori miqyoslilik, bu kompaniyalarga o'z infratuzilmalarini talablariga muvofiq sozlash imkonini beradi. Yuqori xavfsizlik, maxfiylik va ishonchlilik, chunki faqat vakolatli shaxslar resurslardan foydalanishlari mumkin.

Jamiyat buluti modeli asosan xususiy modelga o'xshaydi, yagona farqi foydalanuvchilar to'plamidir. Xususiy bulutli serverga faqat bitta kompaniya egalik qilsa, jamoat bulutida bir nechta tashkilotlar jamoat bulutining infratuzilmasi va tegishli resurslarini baham ko'rishi mumkin. Agar barcha ishtirok etuvchi tashkilotlar yagona xavfsizlik, maxfiylik va ishlash talablariga ega bo'lsa, ushbu kompaniyalarga samaradorligini oshirishga yordam beradi. Markazlashtirilgan bulut loyihani ishlab chiqish, boshqarish va amalga oshirishni osonlashtiradi. Xarajatlar barcha foydalanuvchilar tomonidan taqsimlanadi. Jamiyat bulutining avfzalliklar xavfsizlik, maxfiylik va ishonchlilikdir, shuningdek ma'lumot almashish va hamkorlik qilish qulayligi.

Gibrid bulut odatda yuqorida aytib o'tilgan ommaviy, xususiy va jamoat modellarining eng yaxshi xususiyatlarini o'z ichiga oladi. Bu kompaniyalarga ularning talablariga eng mos keladigan uchta turning qirralarini aralashtirish va moslashtirish imkonini beradi. Misol tariqasida, kompaniya o'z yukini xavfsiz xususiy bulutda muhim ish yuklarini aniqlash va kamroq sezgilarini ommaga joylashtirish orqali muvozanatlashi mumkin. Gibrid bulutlarni joylashtirish modeli aktivlarni himoya qiladi va nazorat qiladi, balki iqtisodiy va resurslardan samarali foydalanadi. Gibrid bulutning afzalliklari xavfsizlik, maxfiylik yaxshilandi, kengaytirilgan o'lchov, moslashuvchanlik va o'rtacha narx hisoblanadi.[3]

Ma'lumotni saqlash uchun siz qimmatbaho kompyuter va aksessuarlarni sotib olishingiz shart emas, chunki hamma narsa bulutda saqlanadi. Ofis ishlarida va boshqa sohalarda bulutli texnologiyalar masofadan turib dasturlarni boshqaradi, shu sababli kompyuterda juda ko'p bo'sh joy qoladi. Har yili texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq muammolar kamayadi, chunki jismoniy serverlar soni doimiy ravishda kamayib boradi. Bulutli texnologiyalarda saqlanadigan ma'lumotlar miqdorida cheklovlar mavjud emas. Shuningdek bunday xizmatlar hajmi millionlab gigabaytni tashkil qiladi. Dasturlar avtomatik ravishda yangilanadi, shuning uchun yuklab olingan dasturlarda bo'lgani kabi, bunga rioya qilishning hojati yo'q. Bulutlardan har qanday operatsion tizimda foydalanish mumkin dasturlarga kirish veb-brauzerlar orqali amalga oshiriladi.[4]

Yurtimizda ham bulutli texnologiyalarni keng tatbiq qilish ko'p sonli kompaniyalar va xizmatlar tomonidan darhol foydalanilishi mumkin bo'lgan IT kompaniyalarini tashkil qilish

zarur. O'zbekistonda bulutli texnologiyalardan har qanday sohada foydalanish, oddiy foydalanuvchilar tomonidan hujjatlarni saqlashdan tortib to yirik biznes tizimlarigacha foydalanishni tashkil qilish va katta ma'lumotlar va bulutli texnologiyalardan foydalanish ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonlari samaradorligini oshirish va uni amalga oshirish uchun qo'shimcha xarajatlarni kamaytirish imkonini berish.

Bugungi kunda bulutli hisoblash har bir shaxs deyarli har kuni foydalanadigan narsadir. Bulutli texnologiyalarning tez tarqalishi biz uchun bulutli xizmatlarni ta'lim muassasasi tizimiga integratsiya qilishda qiyinchilik tug'dirmoqda. Bulutli hisoblash ta'lim, tadqiqot va amaliy ishlanmalar va masofaviy ta'limda keng qo'llash lozim. Ta'lim tizimida bulutli texnologiyalardan foydalanish ta'lim maydonini rivojlantirishga imkonini beradi. Ta'lim jarayonida bulutli yechimlardan foydalanish imkoniyatini hisobga olgan holda, amalga oshirishning mumkin bo'lgan qiyinchiliklari va boshqa kamchiliklarni ta'kidlash kerak. Tarmoq ulanishiga bog'liqlik mavjud va muhim ma'lumotlar bilan ishlashda mahalliy kompyuterlarda va ommaviy axborot vositalarida zaxira nusxalarini yaratish lozim. Innovatsion IT-illovalarga e'tibor qaratish lozim, masalan, hozirda ta'lim jarayonida foydalanish mumkin bo'lgan ko'plab bulutli xizmatlar mavjud. Google korporatsiyasi Internetga ulangan istalgan brauzer (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer va boshqalar) oynasida foydalanish mumkin bo'lgan ko'plab ilovalar va xizmatlarni ishlab chiqadi.[5]

Shuningdek O'zbekistonda "Bulutli texnologiyalar"ni tatbiq etish sohasida xorijiy ta'lim muassasalarining ilg'or tajribalarini o'rganish. 2019-yil. avgust. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi (I. Madjidov), tasarrufida oliy ta'lim muassasalari bo'lgan vazirlik va idoralar. Ta'lim jarayoniga "Bulutli texnologiyalar"ni bosqichma-bosqich joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish togrisida fikr yuritilgan.[6]

Yuqori raqobat va iqtisodiyotning oldindan aytib bo'lmaydiganligi sharoitida bulutlar yirik kompaniyalarga moslashuvchanlikni oshirishga va yangi loyihalarni tezroq amalga oshirishga imkon beradi. Bulutlarga asoslanib, masalan, tahlil va ishlab chiqarishni boshqarish bo'yicha biznes dasturlarini amalga oshirish.

Shu bilan birga, loyihalarda ishtirok etadigan it uskunalari va unga texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq barcha tashvishlar bulutli provayderning yelkasiga tushadi. Banklar va chakana savdo kabi yirik korxonalar xizmat ko'rsatish kanallarini rivojlantirib, raqamli mijoz xizmatlarini ko'proq joriy qilmoqdalar. G'oliblarni tezlik belgilaydi. Biznes o'z mahsulotini bozorga qanchalik tez olib chiqsa, u shunchalik tez foyda ko'rishni boshlaydi. Shu bilan birga, qoida tariqasida, tahlilchilar vakolatxonani ochish rejalashtirilgan yangi shahar yoki mintaqada kelajakdagi talabni taxmin qilmoqdalar. Bulutlar kompaniyalarga tashqi kontekstdagi o'zgarishlarga moslashuvchan javob berish va filial tarmog'ini rivojlantirish yoki qisqartirish bo'yicha tezkor qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Innovatsiyalarni amalga oshirish juda qimmat degan fikr mavjud. Bulutli xizmatlarning hozirgi rivojlanish darajasi, masalan, katta ma'lumotlar yoki sun'iy intellekt texnologiyalarini ko'plab kompaniyalar uchun ochiq qilish imkonini beradi.[]

Xulosa: Axborot kommunikatsion texnologiyalarga asoslangan bulutli texnologiya dasturiy ta'minotini bulutli amallar makoniga joylashtirib, o'z xizmatlaridan o'zbekistonlik va butun dunyodagi iste'molchilar foydalanishi uchun imkoniyat yaratish zarur. Yurtimizda bulutli texnologiyalardan har qanday sohada foydalanish, oddiy foydalanuvchilar tomonidan

hujjatlarni saqlashdan tortib to yirik biznes tizimlarigacha foydalanishni tatbiq qilish zarur. Ta'lim tizimida bulutli texnologiyalardan foydalanish ta'lim maydonini ochiq qilish kerak. Tarmoq ulanishiga bog'liqlik mavjud va muhim ma'lumotlar bilan ishlashda mahalliy kompyuterlarda va portativ ommaviy axborot vositalarida zaxira nusxalarini yaratish kerak. Bulutlarga asoslanib, tahlil va ishlab chiqarishni kompleks boshqarish bo'yicha biznes dasturlarini amalga oshirish orqali butun raqamli ekotizimlarni qurish zarur. Bulutlar kompaniyalarga tashqi kontekstdagi o'zgarishlarga moslashuvchan bo'lishu zarur deb hisoblayman.

References:

1. Облачные технологии: что это, виды, возможности - сферы применения и развитие облачных технологий (yandex.ru)
2. Huawei O'zbekistonda "bulutli" texnologiyalarning yuqori trendini namoyish qilmoqda — «Daryo»
3. Best Cloud Deployment Models [An Overview] | SaM Solutions (sam-solutions.com)
4. Презентация на тему: "Bulutli texnologiyalar nima? Tayorladi: Tohirov Behzod Nasriddinovich.". Скачать бесплатно и без регистрации. (myshared.ru)
5. Ta'limda bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi | Статья в журнале «Молодой ученый» (moluch.ru)
6. PQ-4391-сон 11.07.2019. Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida (lex.uz)
7. Почему облачные технологии будут востребованы в будущем – Cnews